

ABDURAUUF FITRATNING IJTIMOYIY-FALSAFIY QARASHLARI VA O'ZBEK MA'NAVIYATI TARIXIDAGI O'RNI

Shoto'rayeva Iroda

Termiz shahar politexnikumi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422820>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asr boshlarida jadidchilik harakatining yetakchi namoyandasi bo'lgan Abdurauf Fitratning ijtimoiy-siyosiy, adabiy va ilmiy faoliyati tahlil qilinadi. Fitratning milliy uyg'onish davridagi o'rni, uning adabiyot, tilshunoslik, tarix va siyosiy tafakkurga qo'shgan hissasi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, Fitrat merosining hozirgi davrda tutgan ahamiyati va uning ilmiy-nazariy qarashlari milliy o'zlikni anglash jarayonidagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: Fitrat, jadidchilik, ma'rifatparvarlik, Buxoro, o'zbek adabiyoti, milliy uyg'onish, mustamlakachilik, ozodlik, ma'naviyat.

Аннотация: В статье анализируется общественно-политическая, литературная и научная деятельность Абдурауфа Фитрата, ведущего деятеля джадидского движения начала XX века. Рассматривается роль Фитрата в период национального возрождения, его вклад в литературу, языкознание, историю и политическую мысль. Также освещается значение наследия Фитрата в современную эпоху и роль его научно-теоретических взглядов в процессе осмысления национальной идентичности.

Ключевые слова: Фитрат, джадидизм, Просвещение, Бухара, узбекская литература, национальное возрождение, колониализм, свобода, духовность.

Abstract: This article analyzes the socio-political, literary and scientific activities of Abdurauf Fitrat, a leading figure in the Jadid movement of the early 20th century. Fitrat's role in the period of national revival, his contribution to literature, linguistics, history and political thought are considered. The significance of Fitrat's legacy in the present era and the role of his scientific and theoretical views in the process of understanding national identity are also highlighted.

Keywords: Fitrat, Jadidism, Enlightenment, Bukhara, Uzbek literature, national revival, colonialism, freedom, spirituality.

Abdurauf Fitrat (1886–1938) Buxoroda tug'ilgan. Istanbulda tahsil olgan, turkchilik va islomiy islohot g'oyalari bilan yaqindan tanishgan. Vataniga qaytgach, u jadid maktablari ochish, matbuot orqali xalqni savodxonlikka, ilm-ma'rifatga chorlash ishiga kirishadi. Fitratning "Munozara", "Sayha", "Oila", "Chin sevish" kabi asarlari jamiyatdagi ijtimoiy illatlarni ochib berishga qaratilgan.

Fitrat nazarida jamiyat taraqqiyotining asosi – ilm va ma’rifat. U mustamlaka zulmi ostida yashayotgan o‘zbek xalqining ozodlikka erishuvi uchun avvalo tafakkur o‘zgarishi, dunyoqarash kengayishi zarurligini ta’kidlaydi. Uning publitsistik maqolalari Turkiston xalqlarining siyosiy uyg‘onishi, ma’naviy erkinligi, milliy davlatchilik masalalarini ilgari surgan.

Fitrat dramaturg sifatida “Abulfayzxon”, “Chin sevish”, “Qiyomat” kabi asarlarni yaratgan. Bu dramalarda ijtimoiy adolatsizlik, milliy qadriyatlar va insoniy munosabatlar yoritiladi. U adabiyot orqali xalq ongini uyg‘otish, zamonaviy fikrlashni shakllantirishni maqsad qilgan. Fitratning qarashlari bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmagan. Uning ma’rifatparvarlik ruhi, milliy uyg‘onish g‘oyalari o‘zbek adabiyoti, ma’naviy-ma’rifiy siyosatida muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, mustaqillik davrida Fitrat merosi qayta tiklanib, uning asarlari keng tadqiq qilinmoqda.

XX asr boshlarida Markaziy Osiyo ijtimoiy-siyosiy hayotida yuz bergan jadidchilik harakati turkiy xalqlarning milliy uyg‘onishida alohida bosqich bo‘ldi. Ushbu jarayonning yetakchi namoyandalaridan biri Abdurauf Fitrat bo‘lib, u nafaqat ma’rifatparvar adib, balki siyosiy arbob, adabiyotshunos, tilshunos va musiqashunos sifatida ham xalqimiz tarixida o‘chmas iz qoldirdi. Fitrat faoliyatida milliy o‘zlikni anglash, taraqqiyotga intilish va ma’naviy mustaqillik g‘oyalari markaziy o‘rinda turadi. Fitratning jadidchilik harakatidagi o‘rni, avvalo, uning yosh buxoroliklar bilan olib borgan siyosiy faoliyatida ko‘rinadi. U millatni jaholatdan qutqarishning birdan-bir yo‘li sifatida ta’lim tizimini isloh qilish, xalqni dunyoviy bilimlarga oshno etish g‘oyasini ilgari surdi. Istanbulda tahsil olishi natijasida u turkchilik va milliy uyg‘onish g‘oyalari bilan qurollanib, ularni Turkiston tuprog‘iga olib keldi.

Fitrat 1920-yillarda Buxoro Xalq Sovet Respublikasida yuqori davlat lavozimlarida ishladi, biroq mustamlakachilik siyosati sharoitida uning ma’rifatparvarlik rejalari to‘liq amalga oshmadi. 1937–1938-yillarda esa u qatag‘onga uchradi. Bu Fitrat merosining uzoq yillar davomida xalqdan yashirilishiga olib keldi. Fitratning adabiy merosi uning ma’rifatparvarlik qarashlari bilan chambarchas bog‘liqdir. “Munozara” asarida eski maktab va yangi maktab tarafdorlarining bahsi orqali u ilm-fan taraqqiyotining muhimligini ko‘rsatadi. “Sayha”, “Oila”, “Chin sevish” kabi asarlarida jamiyat hayotidagi illatlar va islohot g‘oyalari badiiy tahlil qilinadi.

Fitrat o‘zbek adabiyotshunosligining asoschilaridan biri sifatida “O‘zbek adabiyoti namunalari” asarini yaratdi. U faqat adabiyot bilan cheklanmay, o‘zbek musiqasi tarixi va nazariyasi, tilshunoslik, tarixshunoslikka oid ham tadqiqotlar

qoldirdi. Fitratning dramaturgik asarlari – “Hind ixtilolchilari”, “Abulfayzxon”, “Temur sag‘anasi” – milliy uyg‘onish g‘oyalarini badiiy shaklda ifoda etdi. Bugungi kunda Fitrat merosi milliy o‘zlikni anglash va yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim manba hisoblanadi. Uning asarlaridagi ozodlik, milliy qadriyatlarni asrash, ilm-fanga intilish g‘oyalari mustaqil O‘zbekistonning ma‘naviy hayotida o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

1909-yil – Jamiyati xayriyaning ko‘magida Istanbulga o‘qishga borgan. Yangiliklar bilan tanishgan, hamma joydagi ahvollardan xabar topgan. Ya‘ni o‘zi yashab turgan hududning ahvolini tashqaridan ko‘rgan , yangiliklar kiritish zarurligini anglab yetgan. Vatanga qaytgach – Yosh buxoroliklar partiyasini tashkil qiladilar va firqa qo‘mitasiga kotib etib tayinlanadi.U so‘l jadidchilarga boshchilik qiladi. 1917-yil 7-aprelda namoyish o‘tkazmoqchi bo‘ladilar, ammo amir tomonidan ishtirokchilar o‘qqa tutilgach , Fitrat o‘z faoliyatini Samarqandda davom ettiradi. Samarqandda Behbudiy tashkil etgan “Hurriyat” gazetasida muharrirlik qilgan. Gazeta sahifalarida 30 dan ortiq Fitratning she‘r va maqolalari e‘lon qilindi. Gazeta yopib qo‘yilgach Chig‘atoy gurungi tashkilotini tuzishga kirishdi. Fitratning o'zi bu tashkilot faoliyati haqida shunday ma'lumot beradi: "Turk tillarini, turk adabiyotini birlashtirish shiori ostida ish ko'rildi. Maktablarda usmonli tili, usmonli adabiyoti ona tili darslari o'rnida qabul qilindi. Mana shu harakatga qarshi... "Chig'atoy gurungi" tashkil qilindi". Bunday so'zlardan seziladiki, "Chig'atoy gurungi" "panturkizm" (umumturkchilik) g'oyalarini emas, balki o'zbek tili, adabiyoti, tarixi va san'ati masalalariga ko'proq e'tibor bergan. Tashkilotning asosiy maqsadlaridan biri arab imlosini isloh qilib, o'zbek tilining tovush xususiyatlariga mos keladigan yangi yozuv tizimi yaratish edi. Tashkilotning bu maqsadi ayni o'sha yillarda emas, bir necha yil o'tgach, 1921-yilgi Til va imlo qurultoyida amalga oshirildi. "Chig'atoy gurungi" til va imlo masalalaridan tashqari, bevosita adabiyot bilan chuqur mashg'ul bo'lgan ilmiy-badiiy jamiyat ham sanaladi. Fitrat Turkiston Xalq dorilfununida, Buxoro jumhuriyatida ishladi. 1921- yil 23- sentabrda Fitrat tahriridan chiqqan – Buxoro xalq sho‘rolar jumhuriyati Konstitutsiyasi|| qabul qilindi. Davlat lavozimidan bo‘shagach , ijod bilan mashg‘ul bo‘ldi. Fitratning poetik merosida "Sharq" deb nomlangan kichik doston salmoqli mavqega ega. Unda shoir o'tli Sharqning "dardli, og'ir yaralarini yorib" ko'rsatadi:

Biroq, bu kun ezilar kim bu o'lka,
Har tomondan talanmishdir yo'lsizcha.

Abdurauf Fitratning ilmiy, adabiy va siyosiy faoliyati XX asr o‘zbek milliy uyg‘onish harakatining asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, u xalqni ma‘rifat, taraqqiyot

va ozodlikka chorlagan buyuk siymo sifatida tarixda qoladi. Fitratning hayoti va ijodi milliy ma'naviyatimizning bebaho xazinasi bo'lib, uning g'oyalari hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Abdurauf Fitrat o'zbek milliy uyg'onish davrining peshqadam namoyandasi bo'lib, o'z faoliyati bilan xalqni taraqqiyot va erkinlik sari chorlagan. Uning ijtimoiy-falsafiy qarashlari, badiiy va publitsistik merosi o'zbek milliy adabiyoti va ma'naviyat tarixida muhim o'rin tutadi. Fitratning g'oyalari bugungi kunda ham yosh avlodni ilmga, ma'rifatga, vatanparvarlikka yo'naltirishda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Fitrat A. "Munozara". – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1991.
3. Rajabov A. "Fitrat merosi va jadidchilik harakati". – Toshkent: Fan, 2010.
4. Qosimov B. "O'zbek adabiyoti tarixi". – Toshkent: Universitet, 2005.
5. To'xliyev B. "XX asr o'zbek adabiyoti tarixi". – Toshkent: O'zbekiston, 2019..

